

Ensino de ecologia em espaço não formal de ensino: proposta investigativa para o ensino médio

Ana Cristina de Oliveira Rosa
Universidade Federal do Pará
ana.rosa@escola.seduc.pa.gov.br

Jussara Moretto Martinelli Lemos
Universidade Federal do Pará
jussara@ufpa.br

INTRODUÇÃO

O produto educacional trata-se de uma Sequência Didática Investigativa (SDI) apresentada como o resultado de uma pesquisa desenvolvida junto ao Mestrado Profissional em Ensino de Biologia - PROFBIO/UFPA. Corresponde a uma SDI para aplicação no 3º ano do Ensino Médio sobre a temática Ecologia realizada em ambientes não formais de ensino.

Ambientes localizados próximos à escola, como margens de rios, bosques, quintais, praças, feiras livres, dentre outros, podem ser utilizados com intencionalidade pedagógica, para desenvolver o senso crítico e associar os conhecimentos de diversas áreas do saber, por oferecer ao(à) estudante o contato direto com o objeto do conhecimento. A utilização desses espaços pode contribuir para a aprendizagem, pois quando os(as) estudantes saem do contexto da aula formal, naturalmente podem ser aguçados e despertados vários sentidos, que no ambiente restrito da sala de aula seriam ativados de forma reduzida. Os sons do ambiente natural, os odores, as cores, o que apalpamos e percebemos pelo tato podem envolver os(as) estudantes em situações novas, despertando sensações agradáveis e prazerosas, propiciando condições que estimulam a aprendizagem.

Desse modo, um ambiente localizado próximo à escola foi escolhido para vivenciar a experiência de proporcionar uma abordagem de ensino investigativa para a aprendizagem de Ecologia no Ensino Médio. A SDI proposta tem o intuito de incentivar e auxiliar o(a) professor(a) a utilizar ambientes não formais como catalisadores dos processos de ensino e aprendizagem. Espera-se que a SDI apresentada possibilite um suporte para contextualização de conteúdos de ecologia e que contribua para a aprendizagem ativa dos(as) estudantes incentivando-os(as), a conhecer e a questionar sua realidade local, no que se refere às questões socioambientais.

É importante destacar que o propósito não é levar o(a) professor(a) a reproduzir um roteiro, mas impulsionar e discutir possibilidades pedagógicas para a elaboração de estratégias exitosas no Ensino de Ecologia.

A SDI é composta por quatro aulas e apresenta atividades investigativas em que os(as) estudantes serão orientados(as) a resolver questões de maneira coletiva com a orientação do(a) professor(a). As aulas de campo poderão ocorrer em qualquer espaço não formal de aprendizagem tais como parques, campings, trechos de entorno de rios, bosques, sítios, quintais amplos, entre outros. Nesses espaços é possível abordar conceitos básicos de Ecologia, tais como a biodiversidade, os fatores abióticos, as relações entre os organismos e as ações humanas, além de levar em conta o histórico do local e que pode ser melhor explorado em associação com professores das disciplinas de história, geografia, ciências sociais e outras áreas do conhecimento.

Nessa perspectiva, o objetivo do produto educacional consiste em fomentar a utilização de Espaços Não Formais de Educação para a contextualização do ensino de Ecologia na educação

básica, por meio da realização de atividades Investigativas em ambientes como praças, feiras, bosques, margens de rios, quintais, entre outros.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A palavra Ecologia é derivada do grego *oikos* que significa “casa” e *logos*, que significa “estudo”, e é definida como o estudo do “lugar onde se vive” (Odum, 2013). Ricklefs (2009) denomina a Ecologia como a ciência que pesquisa o modo como os seres vivos interagem entre si e com o meio natural. Neste sentido, o ensino de Ecologia precisa conceber condições para que os estudantes possam compreender as diversas funções que os organismos desempenham no ambiente, e entendam que são parte integrante e agentes modificadores do meio em que vivem.

Para Rech e Meghioratti (2016), é necessário que o(a) estudante entenda sua inserção nas relações e fenômenos naturais, compreendendo sua participação como parte integrante da natureza. Assim, ensinar Ecologia em Espaços Não Formais de Ensino (ENFE) como os ambientes naturais localizados próximos à escola, apresenta-se como uma alternativa metodológica relevante para a aprendizagem de Ecologia.

O termo ENFE é utilizado por pesquisadores(as) da área da educação científica, como sendo qualquer espaço diferente da escola onde seja possível desenvolver atividades educativas (Marandino, Selles & Ferreira, 2009). Segundo Jacobucci (2008), os ENFE estão organizados em duas categorias: os Espaços Institucionalizados e os Espaços Não Institucionalizados. Conforme definição dos autores supracitados, o primeiro corresponde aos espaços regulamentados que dispõem de planejamento, estrutura física e monitores qualificados para fins educativos, tais como museus, parques, zoológicos, entre outros. O segundo, são ambientes naturais ou urbanos que não possuem uma estrutura preparada para a prática de ensino, mas que poderão ser utilizados no desenvolvimento de atividades de ensino e aprendizagem, como por exemplo: praças, florestas, praias, lagoas, igarapés, feiras, entre outros.

Nas aulas em ENFE, os estudantes são mobilizados ao participar das atividades, interagindo com situações que visam à resolução de problemas, existindo um grande potencial para que ocorra a iniciação na cultura científica, seja na educação básica ou no ensino superior, configurando segundo Grandi e Motokane (2012), uma estratégia excelente para o ensino da Ecologia utilizando a abordagem de Ensino por Investigação.

O ensino por Investigação é uma abordagem didática não associada a estratégias específicas, mas às ações e às práticas construídas pelo professor quando propõe estratégias e tarefas aos estudantes, sendo fundamental que o estudante tenha liberdade intelectual na investigação de um problema (Sasseron, 2018).

METODOLOGIA

O produto corresponde a uma SDI composta por 4 aulas. Na primeira aula, o(a) professor(a) apresentará as atividades e os objetivos do trabalho a ser realizado, sendo também disponibilizado pelo(a) professor(a) um questionário, sobre questões ecológicas e sociais relacionadas ao espaço não formal que será o cenário da investigação, com o propósito de verificar os conhecimentos prévios que os estudantes possuem sobre o ambiente a ser pesquisado e a solicitação de que o estudante entreviste uma pessoa residente no local há mais tempo (parente, amigo, vizinho) sobre fatores ecológicos, econômicos e históricos do local a ser visitado, com o intuito de contextualizar a temática e despertar o interesse do estudante

sobre questões que envolvem a comunidade na qual está inserido.

Na segunda aula, ocorrerá a visita ao ENFE. Antes da visita, os estudantes receberão um diário de campo, contendo observações e situações problema norteadoras a serem investigadas no local. Os estudantes deverão fotografar suas observações no ambiente. A atividade contará com o auxílio de um monitor, que fará a gravação em vídeo de todas as interações entre os estudantes e a professora.

Após a visita, cada estudante que participou da atividade de campo deverá redigir uma carta a um(a) amigo(a) narrando a experiência da visita ao ENFE. O que viu de novo? O que já conhecia? O que mais lhe chamou atenção? O que segundo ele(ela) aprendeu de mais interessante? E por que recomenda ou não a visita do(a) amigo ao local.

Na terceira aula, o(a) professor(a) solicitará aos estudantes que visitaram o ENFE construam imagens para comunicar o entendimento dos conceitos ecológicos observados por meio de infográficos com as imagens obtidas e as observações realizadas na aula em ambiente Não Formal e, desse modo, possam relacionar os conhecimentos de Ecologia de forma complexa e interligada.

Na quarta aula, a equipe de 5 estudantes apresentarão para a turma em que cursam o terceiro ano do ensino médio, os Infográficos produzidos para que possam argumentar de forma ativa sobre os conhecimentos adquiridos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A SDI foi avaliada por 23 professores de Biologia que atuam na educação básica, sendo bastante significativa a aceitação pelos professores das atividades propostas na SDI, pois comentaram que utilizariam a SDI em suas aulas pela praticidade e objetividade da proposta. Também destacaram a contextualização do ensino de Ecologia. Ressaltamos que as aulas em ENFE podem ser relevantes meios para que os estudantes tenham olhares críticos sobre a realidade que os cerca, que muitas vezes é totalmente abstrata por ser alicerçada apenas em conceitos teóricos. O ensino de Ecologia não deve estar limitado ao repasse de definições, mas precisa apresentar oportunidade de reflexão sobre valores e atitudes que possam resultar em mudanças comportamentais comprometidas com as melhorias socioambientais das comunidades.

Quando questionados sobre o que mais lhes chamaram a atenção na SDI, os professores destacaram que ela privilegia o protagonismo do estudante. Consideramos o ensino em que os(as) estudantes possam desenvolver a autonomia intelectual, sendo sujeitos ativos do processo de aprendizagem, identificando características do fazer científico. No protagonismo dos(as) estudantes, a aprendizagem precisa ir além dos conteúdos conceituais, os(as) estudantes devem perceber as relações entre as vivências cotidianas e os conceitos estudados na escola para uma aprendizagem que busque uma mudança social (Sasseron, 2018).

Os professores destacaram a natureza interdisciplinar da SDI e a importância da interdisciplinaridade ao abordar a temática Ecologia. Conforme de Paiva e Sudério (2019), a interdisciplinaridade surge como uma maneira de conectar e integrar os saberes das mais diversas áreas das ciências, buscando responder à necessidade de superar a visão fragmentada nos processos de produção e socialização do conhecimento no ensino de Ciências.

Cinco professores enfatizaram que lhes chamaram a atenção, o fato da SDI explorar um ambiente que muitos conhecem, mas nunca pararam para observar e compreender a dinâmica que existe no ecossistema. Concordamos com a afirmativa, uma vez que, ao explorar os ambientes no entorno, podemos estimular o desenvolvimento da criatividade e visão crítica

dos estudantes.

A valorização e a utilização dos ENFE permitem ao estudante contato com o objeto de estudo e um olhar mais complexo sobre as relações que ocorrem na natureza, além de poderem perceber a sua participação nesse contexto. Os ENFE aparecem como uma alternativa metodológica que favorece a aprendizagem sobre questões ambientais na escola, a partir da interação dos(as) estudantes com o meio onde vivem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso de ENFE possibilitam uma maior interação do estudante com a natureza. Tais ambientes proporcionam vivenciar conceitos científicos por meio da manipulação, observação e problematização de fenômenos, o que favorece a aprendizagem significativa em Ecologia. A utilização de ENFE, localizados na comunidade em que os estudantes estão inseridos, pode contextualizar o ensino de Ecologia e, na prática, promover uma aprendizagem que tenha como resultados a formação da cidadania voltada para atitudes mais responsáveis e sustentáveis com o meio ambiente.

Nessa perspectiva, os ENFE apresentam-se como uma alternativa metodológica para que estudantes estabeleçam uma aproximação com os aspectos da realidade ao seu entorno e dessa maneira construam uma visão integral dos processos ecológicos, compreendendo como se constrói o conhecimento científico, aproximando os conhecimentos teóricos da realidade do(a) estudante.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Paiva, A. B., & Sudério, F. B. (2019). Aulas de campo interdisciplinares como estratégias formativas para docentes de Ciências e Biologia. *Scientia Plena*, 15(8).
- Grandi, L. A., & Motokane, M. T. (2012). O potencial pedagógico do trabalho de campo em ambientes naturais: o ensino de biologia sob a perspectiva da enculturação científica. *Educere-Revista da Educação da UNIPAR*, 12(1).
- Jacobucci, D. F. C. (2008). Contribuições dos espaços não-formais de educação para a formação da cultura científica. *Revista em extensão*, 7(1).
- Marandino, M., Selles, S. E., & Ferreira, M. S. (2009). Ensino de Biologia: histórias e práticas em diferentes espaços educativos.
- Odum, E. P. *Ecologia*. Tradução de Ricardo Iglesias Rios e Christopher J. Tribe. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
- Rech, L. R. F., & Meghioratti, F. A. (2016). Ensino por investigação: um estudo de caso na aprendizagem de ecologia. *Revista de Educación en Biología*, 19(2), pp-57.
- Ricklefs, R. E. *A economia da Natureza*. Tradução de Pedro P. Lima e Silva e Patrícia Mousinho. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
- Sasseron, L. H. (2018). Ensino de ciências por investigação e o desenvolvimento de práticas: uma mirada para a base nacional comum curricular. *Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências*, 1061-1085.

